

EIXO 14: GESTÃO SOCIAL, GÊNERO E INTERSECCIONALIDADE

AS POLÍTICAS SOCIOEDUCACIONAIS E A POPULAÇÃO LGBTQIAP+

Raphael de Andrade Ribeiro¹

Resumo: O presente estudo, objetiva problematizar questões sociais e políticas a respeito da população LGBTQIAP+ em determinados espaços educacionais, tendo como base sua identidade de gênero e orientação sexual. Tais ponderações subjetivamente corroboram para a evasão e o fracasso escolar. Oportunamente, abordou-se questões de inclusão e respeito à diversidade dentro dos muros das unidades de ensino e produção do conhecimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e exploratória de natureza qualitativa. A justificativa para essa pesquisa é encontrada na realidade da ditadura cisheteronormativa na sociedade e que influencia de forma impactante todos os que fogem aos padrões “impostos” pela sociedade.

Palavras-chave: Educação; Políticas Socioeducacionais; Gênero; População LGBTQIAP+.

Introdução

Durante as primeiras décadas do século XIX, as principais exigências efetivadas pela população LGBTQIAP+ no âmbito educacional fundamenta menta-se no do nome social, que politicamente possui suas limitações e pode ser entendida, de acordo com Bento (2014), como um política social precarizada.

O nome social, como política socioinstitucional, encontra sua relevância no processo de inclusão da população LGBTQIAP+ no âmbito educacional, dado que em determinadas Unidades Educacional, tal fato gera evasão escolar e até mesmo expulsão. Tais questões permeiam o campo educacional, justamente pela falta de reconhecimento de certas instituições sobre a identidade de gênero (BENTO,2011).

Oportunamente, vale enfatizar que também questões das desigualdades sociais associadas à população LGBTQIAP+ – principalmente a população trans – no Brasil podem ser associados há uma série de fatores que se interligam. Na maior parte dos casos, o processo de exclusão tem início no âmbito familiar, decorrente do que se pode intitular como transfobia – para esse caso especificamente (SILVA; VAZ 2019).

¹ Mestre em Ensino pela Universidade Federal Fluminense, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, raphaeldeandraderibeiro@gmail.com

Além de questões estruturais como a patologização e a moralização das trans-identidades, se manifesta também na ausência e pouca expressividade de produção de conhecimento feita por pessoas trans. Assim é possível pensar a cisheteronormatividade em diferentes nuances, que perpassam as esferas mais estruturais da sociedade até dimensões das relações sociais e que caracterizam também a precarização das vidas trans brasileiras. Impactando diretamente nos processos de ensino aprendizagem de pessoas trans no ensino, assim como a permanência em tais instituições (SILVA, 2023, p.100)

Silva e Vaz (2019), continuam relatando que a intolerância de gênero, quando não é correspondida aos padrões cisheteronormativos, se inicia no meio família e é disseminado aos diversos núcleos sociais que compõem a presente sociedade. No presente estudo, a exclusão se norteia para o meio educacional.

Ao serem expulsas, as pessoas LGBTQIAP+ não conseguem ter uma boa qualidade de vida, dado que não são mais aceitas por suas famílias e conseqüentemente não irão conseguir concluir o ensino básico formal. Outrossim, é nítido que a ausência de formação é uma realidade que exclui a população em questão do mercado de trabalho. Com isso, pode-se inferir que a única fonte de renda dessas pessoas seja a prostituição. Tal fato, é consolidado por aquilo que Butler (2018) intitula como precariedade, também definida como a falta de políticas sociais que possam dar amparo às essas pessoas, de modo a desconstruir tal realidade.

Nesse patamar, o artigo em questão objetiva trazer à baila reflexões sobre questões socioeducacionais a respeito da população LGBTQIAP+, pautada na literatura contemporânea, abordando problematizações associadas às questões do tema central que deram origem ao presente estudo.

Metodologia

Metodologicamente, este estudo se configura como uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico (GIL, 2019) e exploratório. Todavia, vale salientar que “[...] a pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem testadas, restringindo-se a definir objetivos e pesquisar informações sobre determinado assunto de estudo [...]” (CERVO, BERVIANO, SILVA, 2007, P. 63).

Resultados e Discussão

As questões que envolvem as políticas de acesso e permanência corroboram para garantir as questões básicas. Contudo, não demonstram suficiente quando estas entendem que o espaço educacional formal – escola e universidade – são formados e reafirmados pela cisheteronormatividade, se manifestando como um jogo opressor que pode passar despercebido a todos que se encaixam em tais padrões. Lamentavelmente, é comum o desfecho da exclusão e segregação dentro dos espaços educacionais (BENTO, 2011).

Nas palavras de Bourdieu e Passeron (1982), se deve considerar a escola como um ambiente onde as desigualdades são produzidas e reproduzidas, se personificando como processos eventuais nesta sociedade. É perceber a cisheteronormatividade como um fator de relevância para se pensar o fracasso e o sucesso escolar. Da mesma maneira os marcadores sociais da diversidade, sendo esses a orientação sexual e a identidade de gênero.

Desse modo a cisnormatividade se expressa de diversas formas no ambiente de ensino, desde a ausência de materiais didáticos e de temas presentes no currículo que a categoria analítica da cisgeneridade vai exatamente demarcar que diferenciação sexual binária é utilizada como critérios de diferenciação de identidades sexuais dos corpos. Além, a cisgeneridade impõe a consequente produção de uma hierarquia social que considerará abjeto todo corpo que foge à tal normatividade (NASCIMENTO, 2021, p.125).

Em continuidade, Silva (1990) afirma que as temáticas de gênero e sexualidade são inovadoras no campo sociológico educacional brasileiro, mas jamais irrelevantes para pensar na atual conjuntura vivenciada dentro dos muros de algumas escolas brasileiras. Questões como essa (estudo do gênero), se focam majoritariamente em ter ciência às diferenças das desigualdade entre mulheres e homens, meninas e meninos. Porém, uma minoria de docentes tem preocupação com o ensino das questões que englobam a diversidade sexual e de gênero, ainda que exista toda uma significação no campo das sexualidades (JUNQUEIRA, 2012).

Conclusões

Mediante as ponderações aqui efetivadas, fica claro que ao logo de toda pesquisa a cisnormatividade tende a cumprir suas funções de biopolíticas, controlando os corpos no espaço educacional, se tornando elemento de geração das desigualdades educacionais e da diversidade. Tal fato, se torna relevante e com isso deve-se efetivar reflexões sobre as políticas sociais e educacionais de inclusão e ainda, repensar o desempenho educacional de alunos que não se “enquadram” nos padrões normativos sociais, corroborando para a dinâmica da repetição de outras exclusões sociais.

Enfatizo ainda, que como maneira de transformação social ou pode-se entender como justiça social frente as desigualdades, as políticas públicas socioeducacionais de inclusão desenvolvidas para a população LGBTQIAP+, ainda que precariamente, devem ser a qualquer custo disseminadas e asseguradas pelos espaços educacionais, com o objetivo de garantir acesso à cidadania para essa população.

Agradecimentos

Agradeço imensamente aos meus companheiros de pesquisa que permitiram meu acesso ao seu acervo literário para a elaboração do presente estudo.

Referências

BENTO, B. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. **Revista de Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 548-559, maio-ago, 2011.

BENTO, B. Nome social para pessoas trans: cidadania precária e gambiarra legal. **Contemporânea**, v. 4, n. 1, p. 165-182, jan-jun, 2014.

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. **A Reprodução**: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.

BUTLER, J. **Corpos em aliança e a política das ruas**: notas para uma teoria performativa de assembleia. Tradução: Fernanda Siqueira Minguens; revisão técnica: Carla Rodrigues. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

GIL, A. C. **Como elaborar um projeto de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019.

JUNQUEIRA, R. **Pedagogia do armário e currículo em ação**: heteronormatividade, heterossexismo e homofobia no cotidiano escolar. In: MISKOLCI, Richard; PELÚCIO, Larissa Pelúcio (org.). *Discurso fora da ordem: sexualidades, saberes e direitos*. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2012.

NASCIMENTO, L. C. P. **Transfeminismo**. São Paulo: Jandaíra, 2021.

SILVA, K. **Trans-identidades e educação**: cisnormatividade e políticas para pessoas trans. *COR LGBTQIA+*, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 94–107, 2023.

SILVA, K.; VAZ, A. F. Pessoas trans no ensino superior: lutas por acesso e permanência, a exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina (2012-2015). *R.crit.cult.*, Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina, v. 14, n. 2, 2019.

SILVA, T. T. A sociologia da educação entre funcionalismo e o pós-modernismo: os temas e os problemas de uma tradição. *Revista em aberto*, ano 9, n. 46, abr-jun, 1990.